

www.education.gouv.fr/stateval

À la rentrée 2003, les six principales filières de l'enseignement supérieur comptent 1 924 400 inscriptions, soit 1,7 % de plus que l'année précédente. Les résultats exceptionnels lors de la session 2003 du baccalauréat général expliquent la croissance de 4,0 % des nouveaux inscrits en première année d'université. Les effectifs d'étudiants augmentent de 2,1 % en premier cycle, de 2,6 % en deuxième cycle et de 5,1 % en troisième cycle.

Les écoles d'ingénieurs continuent leur progression des années précédentes (+ 2,7 %).

À l'inverse, les effectifs sont pratiquement stables en CPGE et diminuent en IUFM, IUT et STS (respectivement - 3,7 %, - 1,5 % et - 0,6 %).

Pour les deux prochaines années, le taux global de poursuite d'études des bacheliers généraux et technologiques progresserait, en particulier pour les disciplines de santé à l'université.

Ainsi, le nombre d'étudiants dans les cinq principales filières de l'enseignement supérieur continuerait à augmenter en 2004 (+ 0,9 %) et en 2005 (+ 1,1 %).

Les effectifs dans l'enseignement supérieur

Constat 2003 et prévisions pour les rentrées 2004 et 2005

Le constat présenté porte sur les effectifs d'étudiants observés dans les six principales filières de l'enseignement supérieur : instituts universitaires technologiques (IUT), universités hors IUT, classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), sections de techniciens supérieurs (STS), instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) et écoles d'ingénieurs. À la rentrée 2002, l'ensemble de ces filières a accueilli près de 86 % des étudiants de l'enseignement supérieur (hors formations en alternance ou par apprentissage) (*tableau 1*). Les prévisions sont réalisées dans ces filières à l'exception de celle des IUFM.

Une hausse du nombre d'étudiants à la rentrée 2003

À la rentrée 2003, le nombre d'inscriptions dans les six principales filières de l'enseignement supérieur est en hausse de 1,7 % par rapport à la rentrée 2002, soit 32 700 étudiants supplémentaires. Mais les évolutions sont contrastées suivant la filière. Les effectifs de l'université hors IUT et des écoles d'ingénieurs augmentent (respectivement + 2,8 % et + 2,7 %). Le nombre d'inscrits en CPGE est stable. En revanche, les effectifs d'étudiants en IUFM, en IUT et en STS sont en baisse (respectivement - 3,7 %, - 1,5 % et - 0,6 %). Cette rentrée est également marquée par la mise en place, par une

quinzaine d'établissements, des premiers cursus européens licence-master-doctorat (LMD) dans lesquels 89 500 étudiants sont inscrits.

L'évolution de la population étudiante dépend, pour une grande part, du flux annuel d'arrivée de nouveaux bacheliers et des orientations qu'ils choisissent. Le nombre de lauréats à la session 2003 du baccalauréat est de 502 700 (*tableau 2*). Cet effectif est en hausse après deux années consécutives de baisse (+ 1,8 %, soit 8 900 bacheliers de plus). Cette augmentation touche principalement le baccalauréat général. Ainsi, le nombre de candidats reçus au baccalauréat général augmente de + 3,9 %, soit 10 100 reçus de plus. Le nombre de bacheliers technologiques progresse légèrement (+ 0,6 % soit 800 bacheliers de plus) tandis que celui des bacheliers professionnels diminue (- 2,2 % soit 2 000 bacheliers de moins).

La hausse du nombre de bacheliers généraux s'explique surtout par la réussite exceptionnelle à la session 2003 du baccalauréat général. En effet, le rapport moyen (nombre de bacheliers d'une série / nombre de terminales de la série) a fortement augmenté pour passer de 82,0 points à la session 2002 à 85,7 points à la session 2003 (soit + 3,7 points). Pour les bacheliers technologiques, la légère progression des effectifs de terminale explique celle du nombre de bacheliers, le taux de réussite de ces séries étant stable.

Tableau 1 – Effectifs dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

	Constat					Prévision					
	2002-03		2003-04	Variation		2004-05	Variation		2005-06	Variation	
	%	Effectifs	Effectifs	Effectif	%		Effectif	%		Effectif	%
Université hors IUT	59,3	1 309 468	1 346 398	36 930	2,8	1 362 000	15 602	1,2	1 379 200	17 200	1,3
– dont premier cycle	26,1	576 984	588 971	11 987	2,1	586 700	- 2 271	- 0,4	588 900	2 200	0,4
– dont deuxième cycle	22,5	497 604	510 494	12 890	2,6	520 700	10 206	2,0	526 500	5 800	1,1
– dont troisième cycle	10,6	234 880	246 933	12 053	5,1	254 600	7 667	3,1	263 800	9 200	3,6
IUT	5,2	115 465	113 722	- 1 743	- 1,5	113 400	- 322	- 0,3	113 700	300	0,3
– dont IUT secondaire	2,2	48 579	47 532	- 1 047	- 2,2	47 000	- 532	- 1,1	47 100	100	0,2
– dont IUT tertiaire	3,0	66 886	66 190	- 696	- 1,0	66 400	210	0,3	66 600	200	0,3
CPGE	3,3	72 015	72 053	38	0,1	72 300	247	0,3	72 700	400	0,6
Ingénieurs (3)	4,3	95 430	98 038	2 608	2,7	99 500	1 462	1,5	100 500	1 000	1,0
– dont universitaires	1,6	34 920	35 365	445	1,3	36 100	735	2,1	36 600	500	1,4
– dont MEN non universitaires	1,0	20 985	21 945	960	4,6	22 000	55	0,3	22 100	100	0,5
– dont autres	1,8	39 525	40 728	1 203	3,0	41 400	672	1,6	41 800	400	1,0
STS	11,1	245 186	243 721	- 1 465	- 0,6	243 500	- 221	- 0,1	245 500	2 000	0,8
– dont STS production	3,9	86 709	85 235	- 1 474	- 1,7	84 400	- 835	- 1,0	84 800	400	0,5
– dont STS services	7,2	158 477	158 486	9	0,0	159 100	614	0,4	160 700	1 600	1,0
Ensemble hors IUFM (1)	82	1 802 644	1 838 567	35 923	2	1 854 600	16 033	0,9	1 875 000	20 400	1,1
IUFM	4,0	89 062	85 808	- 3 254	- 3,7						
Ensemble (1)	85,7	1 891 706	1 924 375	32 669	1,7						
Autres formations (2)	14,3	316 788									
Total (1)	100,0	2 208 494									

Source : MEN-DEP

1. Sans double compte des formations universitaires d'ingénieurs.

2. Préparations intégrées, NFI non universitaires, écoles de commerce, d'art, d'architecture, de notariat, facultés privées, écoles paramédicales et sociales et autres écoles.

3. Reclassement, en 2003-2004, de trois écoles universitaires en écoles non universitaires du MEN (587 étudiants) et création d'une école non universitaire du MEN (251 étudiants).

Tableau 2 – Bacheliers
France métropolitaine + DOM

	Session 2002	Session 2003	Variation		Session 2004	Variation		Session 2005	Variation	
	Constat	Constat	Effectif	%	Prévision	Effectif	%	Prévision	Effectif	%
Bacheliers généraux	258 192	268 335	10 143	3,9	256 300	- 2 035	- 4,5	258 900	2 600	1,0
Bacheliers technologiques	141 983	142 799	816	0,6	143 000	201	0,1	145 200	2 200	1,5
Bacheliers généraux et technologiques	400 175	411 134	10 959	2,7	399 300	- 11 834	- 2,9	404 100	4 800	1,2
Bacheliers professionnels	93 580	91 537	- 2 043	- 2,2	92 700	1 163	1,3	95 900	3 200	3,5
Ensemble	493 755	502 671	8 916	1,8	492 000	- 10 671	- 2,1	500 000	8 000	1,6

Source : MEN-DEP

Le taux d'accueil des nouveaux bacheliers généraux en baisse

La hausse du taux de poursuite d'études des bacheliers généraux et technologiques dans l'enseignement supérieur de la rentrée 2002 ne se confirme pas à la rentrée 2003. Il perd 0,6 point par rapport à 2002 pour s'établir à 87,3 points (tableau 3). Cette baisse résulte principalement de la diminution de 1,2 point du taux de poursuite d'études des bacheliers généraux qui atteint 94,4 %, alors que celui des bacheliers technologiques reste stable à 73,9 %. Plus précisément, la baisse de 1,2 point du taux de poursuite des bacheliers généraux est due à une baisse des taux de poursuite dans les filières sélectives : - 0,6 point pour les CPGE économiques et scientifiques, - 0,7 point pour les IUT et - 0,5 point pour les STS. L'essentiel de cette baisse s'explique par le fait que leurs effectifs sont contingentés. Ces derniers sont ainsi moins affectés par un brusque afflux d'étudiants comme c'est le cas cette année avec les forts taux de réussite au baccalauréat général. Ainsi, mécaniquement, le taux

de poursuite qui est le rapport du nombre de nouveaux bacheliers d'une série entrant dans une filière de l'enseignement supérieur sur le nombre de bacheliers reçus de la même série, s'oriente à la baisse. Cette baisse mécanique n'est pas compensée par une plus forte poursuite à l'université. Proportionnellement, ces nouveaux bacheliers généraux sont légèrement plus nombreux à avoir choisi l'université que l'année dernière. Mais les taux de poursuite n'ont pas suffisamment augmenté en université (+ 0,5 point) pour compenser la baisse dans les filières sélectives. Une proportion plus importante de nouveaux bacheliers peut s'être orientée vers des filières du supérieur qui ne sont pas dans le champ étudié, en particulier vers des écoles d'art, d'architecture, de commerce ou du secteur paramédical ou social. L'évolution du taux de poursuite des bacheliers généraux est différente selon les filières. Sous l'effet de l'augmentation du *numerus clausus* et de la réforme des études de sages-femmes et des formations paramédicales, il augmente particulièrement en filière Santé (+ 1,2 point). À l'opposé, il recule dans la filière Science (- 0,6 point).

À la rentrée 2003, 73,9 % des bacheliers technologiques commencent des études dans une des principales filières de l'enseignement supérieur (hors formation par apprentissage et alternance). Ils s'orientent majoritairement en STS mais ce choix, fait par 44,7 % d'entre eux est en diminution de 0,7 point à la rentrée 2003. À l'inverse, ils sont davantage accueillis en IUT (hausse de + 0,5 point du taux de poursuite).

Le taux de poursuite des bacheliers professionnels (hors formation par apprentissage et alternance) progresse de 1,9 % pour atteindre 21,2 %. C'est principalement en STS qu'ils sont plus nombreux à être accueillis (+ 1,5 point pour le taux de poursuite). Ce meilleur accueil en STS se traduit aussi au niveau des effectifs : 13 000 nouveaux bacheliers professionnels entrent en STS en 2003, soit 9,9 % de plus qu'en 2002.

Toutes filières confondues, le taux de poursuite d'études des bacheliers en université hors IUT augmente de 0,9 point pour atteindre 40,2 %. Il confirme la progression de l'année précédente après la baisse des années antérieures. Pour les raisons évoquées plus haut, les taux de poursuite d'études dans les filières sélectives reculent.

Tableau 3 – Taux d'accueil des bacheliers dans les principales filières de l'enseignement supérieur
France métropolitaine + DOM

	Rentrée						
	Constat					Prévisions	
	1990	1995	2000	2002	2003	2004	2005
Bacheliers généraux	99,7	100,2	94,6	95,6	94,4	96,3	96,9
Université (hors IUT)	66,6	71,6	62,4	63,0	63,5	63,6	64,2
– Droit	9,6	9,6	8,3	7,7	8,0	8,0	8,0
– Sciences économiques, AES	8,8	7,3	6,7	6,9	6,4	6,4	6,4
– Lettres, sciences humaines	23,0	26,4	22,8	23,6	23,5	23,5	23,5
– Sciences	19,7	19,6	15,4	14,3	13,7	13,4	13,3
– STAPS	–	1,5	3,0	3,2	3,4	3,4	3,5
– Santé	5,5	7,2	6,2	7,3	8,5	9,0	9,6
IUT	8,3	8,4	11,2	11,4	10,7	11,4	11,4
STS	11,6	7,3	8,4	7,7	7,2	7,7	7,7
CPGE	13,3	12,8	12,6	13,6	13,0	13,7	13,6
Bacheliers technologiques	76,2	79,1	73,4	73,9	73,9	74,2	74,4
Université (hors IUT)	23,3	23,4	19,1	17,9	18,2	18,4	18,6
– Droit	5,9	5,1	3,2	2,7	2,8	2,7	2,7
– Sciences économiques, AES	6,8	4,8	3,9	3,4	3,4	3,4	3,4
– Lettres, sciences humaines (en %)	801	1037	850	812	813	814	814
– Sciences	2,0	2,0	1,8	1,5	1,5	1,6	1,7
– STAPS	–	0,6	1,4	1,6	1,8	1,8	1,9
– Santé	0,6	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	0,7
IUT	7,6	10,1	9,2	9,5	10,0	9,9	9,9
STS	44,3	44,7	44,1	45,4	44,7	44,8	44,8
CPGE	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
Bacheliers généraux et technologiques	92,3	93,3	86,9	87,9	87,3	88,4	88,9
Université (hors IUT)	52,9	56,0	46,8	47,1	47,6	47,7	47,9
– Droit	8,4	8,1	6,4	6,0	6,2	6,2	6,1
– Sciences économiques, AES	8,2	6,5	5,7	5,6	5,4	5,4	5,3
– Lettres, Sciences humaines	18,3	21,2	17,6	18,1	18,1	18,1	18,1
– Sciences	14,1	13,9	10,5	9,9	9,4	9,1	9,1
– STAPS	–	1,2	2,4	2,6	2,8	2,9	2,9
– Santé	3,9	5,1	4,1	4,9	5,8	6,0	6,4
IUT	8,1	8,9	10,5	10,7	10,4	10,8	10,8
STS	21,9	19,5	21,3	21,1	20,2	21,0	21,0
CPGE	9,4	9,0	8,4	9,1	8,9	9,2	9,1
Bacheliers professionnels	15,5	15,3	16,6	19,3	21,2	21,6	22,3
Université (hors IUT)	3,9	6,1	6,5	6,0	6,3	6,6	6,9
– Droit	1,0	1,5	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1
– Sciences économiques, AES	1,4	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	1,9
– Lettres, Sciences humaines	1,1	2,4	2,8	2,5	2,7	2,8	3,0
– Sciences	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4
– STAPS	–	0,1	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5
– Santé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IUT	0,7	0,9	0,5	0,6	0,7	0,7	0,7
STS	10,9	8,3	9,6	12,7	14,2	14,3	14,7
CPGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensemble bacheliers	87,5	82,9	74,3	74,9	75,2	75,8	76,0
Université (hors IUT)	49,9	49,3	39,5	39,3	40,2	39,7	40,0
– Droit	8,0	7,3	5,5	5,0	5,3	5,2	5,2
– Sciences économiques, AES	7,7	5,9	5,0	4,9	4,7	4,7	4,7
– Lettres, Sciences humaines	17,2	18,7	14,9	15,2	15,3	15,1	15,1
– Sciences	13,3	12,0	8,7	8,0	7,8	7,5	7,5
– STAPS	–	1,0	2,0	2,2	2,4	2,4	2,4
– Santé	3,7	4,4	3,4	3,9	4,7	4,9	5,2
IUT	7,6	7,9	8,7	8,8	8,7	8,9	8,9
STS	21,2	18,0	19,2	19,5	19,1	19,7	19,8
CPGE	8,8	7,8	6,9	7,4	7,3	7,4	7,4

Source : MEN-DEP

Lecture : à la rentrée 2003, 73,9 % des bacheliers technologiques de l'année se sont inscrits dans l'une des principales filières post-baccalauréat : 18,2 % à l'université hors IUT et 44,7 % en STS. Ces pourcentages incluent les inscriptions multiples d'un étudiant.

Tableau 4 - Flux d'entrée en première année dans les principales filières post-baccalauréat
France métropolitaine + DOM

	2002-03	2003-04	Variation		2004-05	Variation		2005-06	Variation	
	Constat	Constat	Effectif	%	Prévision	Effectif	%	Prévision	Effectif	%
Université (hors IUT)	233 315	242 555	9 240	4,0	236 900	- 5 655	- 2,3	242 000	5 100	2,2
IUT	48 165	48 488	323	0,7	48 900	412	0,8	49 400	500	1,0
– dont IUT secondaire	21 042	21 029	- 13	- 0,1	21 200	171	0,8	21 300	100	0,5
– dont IUT tertiaire	27 123	27 459	336	1,2	27 700	241	0,9	28 100	400	1,4
CPGE	36 826	36 674	- 152	- 0,4	36 800	126	0,3	37 000	200	0,5
STS	114 463	113 582	- 881	- 0,8	114 200	618	0,5	115 700	1 500	1,3
– dont STS secondaire	40 729	40 096	- 633	- 1,6	40 000	- 96	- 0,2	40 500	500	1,3
– dont STS tertiaire	73 734	73 486	- 248	- 0,3	74 200	714	1,0	75 200	1 000	1,3
Ensemble	432 769	441 299	8 530	2,0	436 800	- 4 499	- 1,0	444 100	7 300	1,7

Source : MEN-DEP

Hausse du nombre des entrants en première année du supérieur

À la rentrée 2003, le nombre de nouveaux entrants dans les quatre principales filières du supérieur (université hors IUT, IUT, STS et CPGE) augmente de 2,0 % soit 8 500 nouveaux inscrits de plus qu'en 2002 (*tableau 4*). Cette évolution est principalement due à la réussite exceptionnelle à la session de baccalauréat général. C'est à l'université hors IUT que se concentre l'apport supplémentaires de nouveaux bacheliers (9 200 entrants de plus soit une augmentation de 4 %). Pour la filière STS, les effectifs d'entrants continuent de diminuer (- 0,8 %), diminution plus forte pour les filières secondaires. En revanche, pour les IUT, la baisse des deux années précédentes semble s'arrêter avec une augmentation de 0,7 %, soit 300 entrants supplémentaires. Cependant, cette hausse ne touche que les IUT tertiaires, les IUT secondaires restant stables.

Conséquence de l'augmentation du nombre de nouveaux entrants, les effectifs des classes post-bac, des IUT et du premier cycle universitaire augmentent de 0,9 %, soit 8 800 étudiants supplémentaires, mettant également fin à la baisse des années précédentes (*tableau 1*). Le premier cycle universitaire hors IUT profite le plus de la hausse avec 12 000 étudiants supplémentaires (soit + 2,1 %). Comme l'année précédente, c'est dans la filière Santé que l'augmentation est la plus forte (+ 14,4 %, soit 7 300 étudiants de plus) suivie de la filière Lettres et Sciences humaines (+ 2,1 % soit 5 000 étudiants de plus). Les effectifs de la filière Sciences et STAPS, quant à eux continuent de baisser comme les six rentrées précédentes (- 0,4 %, soit 500 étudiants de moins). Plus précisément, les effectifs de la filière Sciences sont en baisse (- 2,1 %, soit 2 300 étudiants de moins) alors que ceux de la filière STAPS sont en hausse (+ 6,7 %, soit 1 800 étudiants de plus).

Les effectifs des CPGE sont quasiment stables avec une augmentation de 0,1 %. À l'inverse, les effectifs d'IUT et de STS continuent de baisser pour la troisième année consécutive (respectivement - 1,5 % et - 0,6 %, soit 1 700 et 1 500 étudiants de moins), essentiellement dans les filières de production.

Les effectifs inscrits en deuxième cycle universitaire continuent d'augmenter...

À la rentrée 2003, le nombre d'étudiants augmente dans toutes les filières du deuxième cycle universitaire (+ 2,6 %) (*tableau 1*), et plus particulièrement en Sciences économiques et AES (+ 7,3 %), en Santé (+ 3,8 %) et en Sciences et STAPS (+ 2,3 %). Plus précisément, les effectifs de la filière Sciences sont en hausse (+ 2,8 %) alors que ceux de la filière STAPS sont en baisse (- 1,2 %). Au niveau bac + 3, les hausses de 11,6 % des entrants directs dans les filières hors santé (première inscription à l'université en 2003), de 10,9 % des entrants issus d'IUT et de 4,0 % des étudiants en reprise d'études expliquent en grande partie la progression des effectifs à ce niveau de formation. Ainsi, la part des entrants directs par rapport aux accédants du premier cycle universitaire et la proportion d'étudiants de deuxième année d'IUT poursuivant en deuxième cycle continuent de croître (*tableau 5*). Parmi ces entrants directs au niveau bac + 3, la proportion d'étudiants étrangers dont le nombre augmente de 12,1 %, est de 40,9 %. L'augmentation du taux d'accès en deuxième cycle de 2,1 % explique également cette hausse d'étudiants au niveau bac + 3.

Après deux années de hausse, les effectifs en IUFM diminuent de 3,7 % (soit 3 250 étudiants de moins). Ce sont principalement les effectifs des formations des professeurs des écoles et ceux des deuxièmes années des formations des professeurs des collèges et des lycées qui diminuent (respectivement - 8 % et - 9 %).

... de même que ceux en troisième cycle

En accueillant, à la rentrée 2003, 177 300 étudiants en disciplines générales et 69 650 en santé, les effectifs du troisième cycle universitaire continuent de croître (+ 5,1 %). Amorcée à la rentrée 1998, cette hausse est commune à toutes les filières mais à des degrés divers. Par rapport à la rentrée 2002, elle s'échelonne de + 3,0 % pour la filière Santé à + 11,7 % pour la filière STAPS. La filière Sciences, quant à elle augmente de 3,7 %.

Le succès des DESS ne se dément pas : les effectifs inscrits dans ces formations augmentent encore de 5,5 % à la rentrée 2003, croissance plus forte pour les nouveaux étudiants (+ 9,9 %, soit 14 300 étudiants en 2003) que pour les étudiants provenant directement d'un deuxième cycle universitaire (+ 4,1 %, soit 36 900 étudiants). Le nombre d'étudiants en DEA dans les filières universitaires hors santé croît également de 3,2 %. Au total, les premières inscriptions au niveau bac + 5 s'accroissent de 4,8 %. Les étudiants étrangers représentent 61,1 % de ces premières inscriptions. Leur nombre, en hausse de 7,2 % en DESS et de 4,1 % en DEA, représentent 15,4 % des inscrits en DESS et 31,8 % en DEA.

Les effectifs en doctorat augmentent également à cette rentrée 2003 (+ 7,2 %). Les étudiants étrangers représentent 32,5 % des inscrits en doctorat et sont en progression de 14,0 %.

Une hausse des taux d'accueil des nouveaux bacheliers en 2004 et 2005

Les prévisions des effectifs dans les cinq principales filières du supérieur reposent au départ, sur les effectifs de terminale et le nombre de bacheliers avec une hypothèse sur les taux de réussite. Les effectifs des terminales générales et technologiques les plus susceptibles d'intégrer l'enseignement supérieur, en diminution à la rentrée 2003-2004 (- 0,7 %) augmenteraient en 2004-2005 (+ 1,2 %). Pour les années 2004 et 2005, l'hypothèse retenue est d'estimer le taux de réussite au baccalauréat comme la moyenne des quatre dernières années.

Compte tenu des résultats de la session 2003 du baccalauréat général qui a occasionné un nombre de redoublants plus faible dans les terminales générales, le nombre de bacheliers dans les filières générales serait en baisse en 2004 (- 4,5 %) puis augmenterait en 2005 (+ 1,0 %). Le nombre de bacheliers technologiques en 2004 serait stable (+ 0,1 %) puis augmenterait en 2005 (+ 1,5 %). Celui des bacheliers professionnels augmenterait en 2004 et 2005 (respectivement + 1,3 % et + 3,5 %). En conséquence, 399 300 jeunes obtiendraient leur baccalauréat général ou technologique en 2004 et 404 100 en 2005 (*tableau 2*).

Tableau 5 – Entrants en bac + 3 en disciplines générales à l'université (en %)
France métropolitaine + DOM

A – Part des entrants directs (première inscription en université) (en %)

	Année d'accès en deuxième cycle						
	Constat					Prévisions	
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Droit	10,6	12,2	11,9	12,9	14,4	15,2	15,7
Sciences économiques, AES	15,9	19,3	20,8	23,2	25,1	26,1	26,7
Lettres, sciences humaines	10,2	12,1	13,4	14,6	15,1	15,6	16,0
Sciences, STAPS	14,9	17,3	20,0	21,4	23,1	24,5	25,4
Ensemble disciplines générales	12,5	14,9	16,5	18,1	19,4	20,3	20,9

Source : MEN-DEP

Lecture : au niveau bac + 3 du deuxième cycle, la proportion d'entrants direct (première inscription en université) en lettres et sciences humaines par rapport aux accédants du premier cycle était de 15,1 % à la rentrée 2003.

B – Part des étudiants de deuxième année d'IUT qui poursuivent en Bac+3 (en %)

	Année d'accès en deuxième cycle						
	Constat					Prévisions	
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Droit	1,8	1,4	1,6	2,0	2,1	2,1	2,1
Sciences économiques, AES	15,7	15,9	17,5	19,8	22,5	23,6	24,7
Lettres, sciences humaines	2,7	3,2	3,3	4,6	5,5	6,0	6,4
Sciences, STAPS	29,7	31,5	35,5	42,2	46,8	48,9	51,0
Ensemble disciplines générales	24,4	25,3	28,0	33,0	37,1	38,8	40,4

Source : MEN - DEP

Lecture : en sciences et STAPS, la proportion d'étudiants de deuxième année d'IUT en 2002-2003 qui accèdent en deuxième cycle universitaire à la rentrée 2003 était de 46,8 %.

Les taux de poursuite d'étude de l'ensemble des bacheliers progresseraient de nouveau en 2004 et 2005 comme chacun des taux de poursuite des bacheliers généraux, technologiques ou professionnels (tableau 3).

Pour les bacheliers généraux, les taux de poursuite d'études poursuivraient la tendance observée depuis l'année 2000 excepté ceux de l'année 2003 pour les filières sélectives. La hausse du taux de poursuite d'études en université serait en partie due à celle de la filière santé. L'accueil des bacheliers généraux augmenterait dans les formations de santé de 0,5 point en 2004 et de 0,6 point en 2005. Cette hausse est liée en partie à celle du *numerus clausus* en médecine. Les taux concernant les filières sélectives se stabiliseraient au niveau de ceux de la rentrée 2002. Pour les bacheliers technologiques, les taux de poursuite en STS se stabiliseraient et augmenteraient légèrement en université. Quant aux bacheliers professionnels, leur accueil en STS continuerait de se développer (+ 0,1 point en 2004 et + 0,4 point en 2005).

Le nombre d'étudiants en début de parcours serait stable à court terme

Conséquence des hypothèses de court terme présentées ci-dessus, le flux de nouveaux entrants devrait diminuer en 2004

(- 1,0 %) après la hausse de 2003 (+ 2,0 %) et de nouveau progresser en 2005 (+ 1,7 %). Ces évolutions seraient principalement dues à la baisse des effectifs de terminale de la rentrée 2003-2004.

Dans une moindre mesure, les effectifs totaux du « premier cycle » subiraient également les effets de la session du baccalauréat 2003 avec une légère baisse en 2004 (- 0,4 %) et une légère hausse en 2005 (+ 0,4 %). Les effectifs de STS évolueraient de la même façon. Les effectifs de CPGE augmenteraient légèrement (+ 0,3 % en 2004 et + 0,6 % en 2005). La baisse du nombre d'étudiants en IUT se poursuivrait en 2004 (- 0,3 %) et cesserait en 2005 (+ 0,3 % en 2005).

Tableau 6 – Effectifs des universités hors IUT
France métropolitaine + DOM

	Constat			Prévisions	
	2001	2002	2003	2004	2005
Disciplines générales					
Premier cycle					
Deuxième cycle					
Bac + 3	529 041	526 510	531 235	524 500	523 500
Bac + 4	455 698	469 426	481 237	490 200	494 400
Bac + 5 *	244 456	253 376	262 170	264 200	268 900
Troisième cycle					
Bac + 5	188 969	192 572	195 368	202 300	201 500
Bac + 5 deuxième et troisième cycles	22 273	23 478	23 699	23 700	24 000
Bac + 6 et plus	161 190	167 247	177 283	184 000	190 600
Ensemble disciplines générales	99 823	104 835	110 326	114 100	119 100
dont Droit	122 096	128 313	134 025	137 800	143 100
dont Sciences économiques, AES	61 367	62 412	66 957	69 900	71 500
dont Lettres, sciences humaines	1 145 929	1 163 183	1 189 755	1 198 700	1 208 500
dont Sciences et STAPS	177 340	175 249	177 032	175 900	175 200
Santé	167 276	175 775	184 757	188 900	191 900
Total	478 574	483 525	494 510	499 400	506 200
	322 739	328 634	333 456	334 500	335 200
	140 025	146 285	156 643	163 400	170 700
	1 285 954	1 309 468	1 346 398	1 362 100	1 379 200

Source : MEN-DEP

* Formations au diplôme d'ingénieur, de magistère, de master ingénieur, d'institut d'études politiques.

Effectifs en hausse en deuxième et troisième cycles universitaires

Pour tenir compte de la mise en place du cursus européen (LMD), les taux d'accès des filières universitaires hors santé en deuxième cycle pour 2004 et 2005 ont été prolongés à la hausse. Cependant, du fait de la baisse du nombre des entrants en premier cycle en 2001 et de sa stabilisation en 2002, le nombre d'accédants (étudiants venant du premier cycle de l'université) diminuerait en 2004 et augmenterait en 2005. Cette baisse serait compensée par la progression du nombre d'étudiants venant d'IUT et de ceux s'inscrivant pour la première fois à l'université (entrants directs) entre 2003 et 2004. Les hausses de ces effectifs d'entrants directs ont toujours existé mais se sont accélérées depuis l'année 2000. Les effectifs bac + 3 seraient ainsi en hausse de 0,8 % en 2004 et de 1,8 % en 2005.

Les taux de passage entre les niveaux bac + 3 et bac + 4 et les taux de passage entre les niveaux bac + 4 et bac + 5 du deuxième cycle seraient en légère baisse en 2004 et 2005. Ces hypothèses conduiraient, pour ces degrés de formation (niveau bac + 4 et bac + 5), à une progression des effectifs des filières universitaires hors santé (respectivement + 3,1 % et + 1,3 % en deux ans). Les effectifs de deuxième cycle de la filière santé croîtraient de 4,2 % en 2004 et 5,1 % en 2005 suite aux augmentations de *numerus clausus*, soit une progression de 9,5 % sur deux ans.

Dans l'ensemble, le nombre d'étudiants en deuxième cycle universitaire (y compris la filière Santé) augmenterait en 2004 (+ 2,0 %)

et plus légèrement en 2005 (+ 1,1 %), soit une progression de 3,1 % sur deux ans. En dehors de la filière Santé, les filières du deuxième cycle en Sciences économiques et AES, en Lettres et Sciences humaines, et en Science et STAPS compteraient davantage d'étudiants sur deux ans (respectivement + 5,5 %, + 4,2 % et + 1,3 %) tandis que les effectifs de la filière Droit baisseraient (- 1,9 %).

La croissance des étudiants en bac + 4 et bac + 5 du deuxième cycle hors santé en 2003 conduirait à une augmentation des effectifs du troisième cycle universitaire en 2004 et 2005 (respectivement + 3,8 % et + 3,6 % pour les disciplines générales hors santé). Les effectifs de troisième cycle de santé progresseraient aussi à ce niveau de formation (+ 5,1 % en deux ans). Dans l'ensemble, le nombre d'étudiants en troisième cycle universitaire (y compris la filière Santé) augmenterait en 2004 (+ 3,1 %) et en 2005 (+ 3,6 %).

Un peu plus d'étudiants en 2004 et 2005 dans les principales filières du supérieur

Au total, 16 000 étudiants de plus s'inscriraient dans les cinq principales filières de l'enseignement supérieur en 2004 (soit + 0,9 %) et encore 20 400 de plus en 2005 (soit + 1,1 %).

Sur l'ensemble des trois cycles universitaires, le droit serait le seul secteur où les effectifs diminueraient les deux prochaines années (tableau 6). Les autres secteurs devraient continuer de se développer. Suite aux hausses du *numerus clausus* et à la réforme de la première année d'études médicales, c'est dans le secteur santé que le nombre d'étudiants inscrits progresserait le plus fortement (+ 9,0 % en deux ans).

Benoit Leseur, DEP B2

Pour en savoir plus

« Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles – Année 2003-2004 », *Note d'Information* 04.16, MEN-Direction de l'évaluation et de la prospective, juin 2004.

« Que deviennent les bacheliers après leur baccalauréat ? Évolutions 1996-2002 », *Note d'Information* 04.14, juin 2004.

« Prévisions nationales d'effectifs d'élèves du second degré pour les rentrées 2004 et 2005 – Poursuite de la baisse des effectifs », *Note d'Information* 04.09, avril 2004.

« Résultats définitifs de la session 2003 du baccalauréat », *Note d'Information* 04.07, mars 2004.

« Les étudiants inscrits dans les 84 universités publiques françaises en 2003-2004 », *Note d'Information*, à paraître.

« Les instituts universitaires de formation des maîtres en 2003-2004 », *Note d'Information*, à paraître.

Champ de l'étude, définitions et méthodologie

– Champ

Cet exercice de prévision à court terme porte sur les principales formations post-baccalauréat : universités hors IUT, écoles d'ingénieurs, instituts universitaires de technologie (IUT), sections de techniciens supérieurs (STS) et classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). La prévision des effectifs de CPGE et STS concerne l'ensemble des classes du secteur public et privé (sous contrat et hors contrat) y compris les formations agricoles, qu'elles soient ou non implantées dans des établissements du second degré.

Dans le regroupement « université hors IUT », on compte l'ensemble des étudiants qui y préparent à titre principal un diplôme national ou un diplôme d'université, y compris la capacité en droit. Les étudiants des INP (instituts nationaux polytechniques) et ceux des écoles d'ingénieurs internes ou rattachées aux universités sont compris dans les effectifs universitaires. Toutefois, une prévision spécifique aux formations d'ingénieurs est réalisée séparément.

– Doubles inscriptions

C'est le nombre d'inscriptions dans les cinq principales filières de l'enseignement supérieur qui est ici dénombré puis estimé. Aussi se peut-il qu'un même étudiant soit comptabilisé plusieurs fois : cas d'une double inscription dans deux universités différentes ou dans une université et un établissement non universitaire. La pratique des inscriptions multiples, surtout répandue dans le premier cycle, représente au moins 5 % de l'ensemble des inscriptions réalisées à l'université.

– Taux de poursuite d'études des nouveaux bacheliers

Taux de poursuite d'études des nouveaux bacheliers, taux d'accueil des nouveaux bacheliers dans le supérieur ou propension des nouveaux bacheliers à poursuivre des études, cet indicateur est le rapport du nombre de bacheliers de la session N (éventuellement d'une série précise) qui sont inscrits dans une des filières de l'enseignement supérieur (éventuellement une filière précise) sur le nombre total de bacheliers de la session N (éventuellement d'une série précise). Ces taux d'accueil des

nouveaux bacheliers incluent les inscriptions multiples réalisées dans des filières différentes.

Les principales hypothèses d'estimation reposent sur les valeurs de cet ensemble de taux de poursuite (par série de baccalauréat et par filière). En effet, les effectifs de bacheliers sont estimés à partir des effectifs des classes du secondaire. Ils prennent donc en compte les évolutions démographiques. Les effectifs de l'enseignement supérieur dépendent, en grande partie, du flux d'entrée dans le supérieur. Celui-ci est principalement composé de nouveaux bacheliers. Leur propension à poursuivre des études et leurs choix d'orientation sont donc déterminants.

– Taux d'accès en deuxième cycle

Le taux d'accès en deuxième cycle est le second indicateur dont dépendent les prévisions des effectifs dans le supérieur. Il s'agit d'un indicateur transversal qui calcule la proportion, parmi les entrants en premier cycle universitaire, d'accédants au niveau licence, quel que soit le nombre d'années nécessaires pour y parvenir. L'inscription en deuxième cycle universitaire d'un étudiant issu du premier cycle est conditionnée par son succès au DEUG et par sa volonté de poursuivre dans le cycle supérieur : étant par définition au plus égal au taux de réussite au DEUG, le taux d'accès ne peut donc pas être assimilé à ce dernier. Par ailleurs, le taux d'accès ne décrit pas rigoureusement la réalité du déroulement des études en premier cycle dans la mesure où il se rapporte à des flux d'entrants en premier cycle qui comprennent les inscriptions multiples (DEUG et CPGE par exemple). Ces taux sont calculés à partir des fichiers de couplage, qui sont constitués par appariement de deux fichiers consécutifs issus de l'enquête individuelle sur les étudiants inscrits à l'université. Ces fichiers permettent de suivre le parcours des étudiants d'une année sur l'autre.

La définition du taux d'accès retenue ici est légèrement différente de celle utilisée pour l'indicateur 27 de *L'état de l'École* : il est calculé sur l'ensemble des entrants, bacheliers ou non, et ne prend pas en compte les réorientations en cours de premier cycle.